

ILK VA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY TARBIYASI

Zokirov Nurmuhammad Uchqun o'g'li

Almuradova Sobira Rabbim qizi

O'zbekiston Milliy universiteti 3-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13942497>

Annotatsiya. Ushbu maqola ilk ya'ni bog'cha yoshidagi bolalarning jismoniy tarbiya bilan ishlashni osonlashtirish maqsadida. Ko'pgina o'qish va izlanishlar natijasida yuzaga keldi. Asosiy maqsad bolalar bilan ishlashda extiyotkorlik bilan mashg'ulot olib borish uchun juda muhim kichik qo'llanma sifatida yaratildi. Ushbu maqoladan yoshga taluqli kerakli ma'lumotlar tayyorlangan.

Kalit so'zlar: Bog'cha, jismoniy tarbiya, mexanik, metod, yosh toifalari.

PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF PRIMARY AND PRESCHOOL AGE

Abstract. The purpose of this article is to make it easier to work with physical education of children of kindergarten age. It came about after a lot of reading and research. The main goal was created as a very important little guide for enthusiastic training in working with children. The necessary information about age has been prepared from this article.

Key words: Kindergarten, physical education, mechanic, method, age categories.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. Данная статья направлена на содействие физическому воспитанию детей дошкольного возраста. Это произошло после большого количества чтения и исследований. Основная цель была создана как очень важное небольшое пособие для увлеченного обучения работе с детьми. Необходимая информация о возрасте подготовлена из этой статьи.

Ключевые слова: детский сад, физическое воспитание, слесарь, методика, возрастные категории.

Bolalar 3-4 yoshdan boshlab ixtiyoriy ravishda yodlab olishni har qanday narsalarning, harakatlarning, so'zlarning ongli yodlanishini talab qiladigan o'yinlarda faol ishtirok etishlari, shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning o'z-o'ziga xizmat qilishning og'ir ishlariga asta-sekin jalb qilinishi va oqsoqollar ko'rsatmalari va ko'rsatmalarining bajarilishi tufayli yod olishni boshlaydilar.

Maktabgacha tarbiyanuvchilar nafaqat mexanik yodlash bilan tavsiflanadi, aksincha, mazmunli yodlab olish ular uchun ko‘proq xarakterlidir. Ular faqat materialni tushunish va tushunish qiyin bo‘lganda mexanik yodlashga murojaat qilishadi.

Maktabgacha yoshda og‘zaki-mantiqiy xotira kam rivojlangan, vizual-majoziy va hissiy xotira birinchi darajali ahamiyatga ega.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning tasavvurlari o‘ziga xos xususiyatlarga ega 3-5 yoshli bolalar uchun reproduktiv hayol o‘ziga xosdir, ya’ni kun davomida bolalar ko‘rgan va boshdan kechirgan narsalar emotsional jihatdan rang-barang tasvirlarda aks ettiriladi. O‘z-o‘zidan bu tasvirlar mavjud emas, ular o‘yinchoqlar, ramziy funktsiyani bajaradigan narsalar ko‘rinishidagi yordamga muhtoj.

Xayolning dastlabki namoyishlari uch yoshli bolalarda kuzatilishi mumkin. Bu vaqtga kelib, bola tasavvur qilish uchun material berib, ba’zi hayotiy tajribalarni to‘playdi. Tasavvurni rivojlantirishda o‘ta muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha tarbiyachilar juda ko‘p ma’lumotga ega emaslar, shuning uchun ularning tasavvurlari boy emas.

Maktabgacha tarbiyachining etakchi faoliyati - bu o‘yin. Bolalar bo‘sh vaqtlarining muhim qismini o‘yinlarda o‘tkazadilar.

Maktabgacha davri katta maktabgacha va kichik yoshdagi maktabgacha yoshga bo‘linadi, ya’ni 3 yildan 7 yilgacha. Shu vaqt ichida bolalar o‘yinlari rivojlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bosqichlar

1) yosh maktabgacha yoshdagi (3-4 yosh). Ushbu yoshdagi bolalar ko‘pincha yolg‘iz o‘ynaydilar, ularning o‘yinlari mazmunli bo‘lib, asosiy aqliy funktsiyalarni (xotira, fikrlash, idrok etish va boshqalar) rivojlanishi va yaxshilanishiga turtki bo‘lib xizmat qiladi. Ko‘pincha bolalar kattalar faoliyatini aks ettiradigan rolli o‘yinlarga murojaat qilishadi;

2) o‘rtacha maktabgacha yosh (4-5 yosh). O‘yinlardagi bolalar har qachongidan ham katta guruhlarda to‘planishadi. Endi ular kattalar xatti-harakatlariga taqlid qilish bilan emas, balki bir-birlari bilan munosabatlarini tiklashga urinish bilan ajralib turadi, rol o‘yinlari paydo bo‘ladi. Bolalar rollarni tayinlashadi, qoidalar o‘rnatadilar va muvofiqlikni ta’minlaydilar.

O‘yinlar uchun mavzular juda xilma-xil bo‘lishi mumkin va bolalarning mavjud tajribalariga asoslangan. Ushbu davrda etakchilik fazilatlarini shakllanadi. Faoliyatning individual turi paydo bo‘ladi (o‘yinning ramziy shakli sifatida). Chizish paytida fikrlash va vakillik jarayonlari faollashadi. Birinchidan, bola ko‘rgan narsasini, keyin eslagan, biladigan yoki ixtiro qilgan narsalarini tortadi.

3) katta maktabgacha yoshdagi (5-6 yosh). Bu yosh boshlang'ich mehnat ko'nikmalari va qobiliyatlarining shakllanishi va rivojlanishi bilan tavsiflanadi, bolalar ob'ektlarning xususiyatlarini, amaliy fikrlashni rivojlantirishni boshlaydilar. O'yin o'ynash, bolalar uy-ro'zg'or buyumlarini o'zlashtirishadi. Ularning aqliy jarayonlari yaxshilanadi, qo'l harakati rivojlanadi.

1. Tug'ilganidan 1 yoshgacha - **erta chaqaloqlik**. Bu boshlang'ich moslashish va dastlabki moslashuv uchun zarur kuchlarni tayyorlash davri.

2. 1 yildan 3 yilgacha - **aslida go'daklik**. Bolada ijtimoiy tajriba to'plash, jismoniy funksiyalar, aqliy xususiyatlar va jarayonlarning shakllanishi eng samarali va intensiv davrlaridan biri.

3. 3 yildan 6 yilgacha - **erta bolalik** - go'dakdan bolalikka o'tish davri. Ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan tajriba va yo'nalishni intensiv ravishda to'plash vaqti, asosiy belgi xususiyatlari va dunyoga munosabati shakllandi. Tug'ilishdan 6 yoshgacha bo'lgan barcha uch davrlar ham maktabgacha va maktabgacha deb nomlanadi. Bu bolalarning psixofiziologik, axloqiy-ixtiyoriy ravishda tizimli tarbiyaviy ishlarga, intellektual, jismoniy, hissiy stressga tayyorligi 7 yilga to'g'ri kelishini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

4. 5 dan 8 yoshgacha - **bolalikning o'zi**. Ushbu davrda miyaning fiziologik va psixologik tuzilishlarini dastlabki kamolotga etkazish, jismoniy, neyrofiziologik va intellektual kuchlarning to'planishi tizimli tarbiyaviy ishlarga tayyorlikni ta'minlaydi.

REFERENCES

1. Abdullaev A. Xonkeldiev Sh.X. "Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubi", Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. O'zDJTI nashriyat manba'a bo'limi 2005 yil.
2. Matveev L.P. "Teoriya i metodika fizicheskoy kul'turi" uchebnik dlya institutov fizicheskoy kul'turi. –M: Fizkul'tura i sporta 1991 g.
3. Yunusova Yu.M. "Teoriticheskie osnovi fizicheskoy kul'turi i sporta" uchebnoe pasobie dlya studentov visshoix uchebnix zavedeniy.
4. Yunusova Yu.M. «Teoriya i metodika fizicheskoy kul'turi» uchebnoe pasobie dlya studentov visshoix uchebnix zavedeniy T. «Iqtisod moliya». 2007 yil